

CZU 347.965:343.255
DOI 10.5281/zenodo.4543195

REFLECȚII PRIVIND PROTECȚIA ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI ALTOR RELE TRATAMENTE ÎN SISTEMUL PUNITIV DIN PERSPECTIVA AVOCATULUI POPORULUI

Mihail COTOROBAI

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) Republicii Moldova
(decedat la 06/01/2021)

e-mail: cotorobaimihai@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2676-5899>

Alexandru ZUBCO

Șef direcție prevenirea torturii, Oficiul Avocatului Poporului, Chișinău, Republica Moldova

e-mail: alexandru.zubco@ombudsman.md

<https://orcid.org/0000-0002-9062-2537>

În prezentul articol autorii efectuează o analiză succintă a activităților de prevenire a torturii realizate de Avocatul Poporului (Ombudsmanul) și echipa sa în perioada 2019-2020. Scopul publicației constă în familiarizarea participanților la conferința tematică, precum și a altor actori despre mandatul Ombudsmanului în ceea ce ține de prevenirea torturii în Republica Moldova. De asemenea, autorii prezintă o reflecție a situației privind respectarea drepturilor omului în locurile privative de libertate, constatările și îngrijorările Avocatului Poporului, precum și lista recomandărilor remise autorităților în vederea îmbunătățirii situației din domeniu. Concluziile din articol sunt parte a raportului anual al Avocatului Poporului prezentat în Parlamentul Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: Avocatul Poporului, prevenirea torturii, penitenciar, instituție de psihiatrie, izolator al poliției, condiții inumane.

REFLECTIONS ON PROTECTION AGAINST TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT IN THE PUNITIVE SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF THE OMBUDSMAN

In this article, the authors conduct a brief analysis of the activities of the Ombudsman and his team to prevent torture in the period 2019-2020. The purpose of the publication is to familiarize the participants of the thematic conference, as well as other actors about the Ombudsman's mandate regarding the Prevention of torture in the Republic of Moldova. Also, the authors present a reflection on the situation of human rights in places of deprivation of liberty, the concerns of the Ombudsman's office, as well as a list of recommendations submitted to the authorities in order to improve the situation in this area. The conclusions of the article are part of the Annual Report of the Ombudsman presented in the Parliament of the Republic of Moldova.

Keywords: Ombudsman, prevention of torture, prison, psychiatric institution, police isolator, inhuman conditions.

RÉFLEXIONS SUR LA PROTECTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS DANS LE SYSTÈME PUNITIF DU POINT DE VUE DE L'AVOCAT DU PEUPLE

Dans cet article, les auteurs analysent brièvement les activités pour prévenir la torture réalisés par l'avocat du peuple et de son équipe au cours de la période 2019-2020. Le but de la publication est de familiariser les participants à la conférence thématique, ainsi que d'autres acteurs sur le mandat du médiateur concernant la prévention de la torture en République de Moldova. En outre, les auteurs présentent une réflexion sur la situation des droits de l'homme dans les lieux de privation de liberté, les préoccupations de l'avocat du peuple, ainsi qu'une liste de recommandations soumises aux autorités afin d'améliorer la situation dans ce domaine. Les conclusions de cet article font partie du rapport annuel de l'avocat du peuple présenté au Parlement de la République de Moldova.

Mots-clés: Avocat du peuple, prévention de la torture, prison, institution psychiatrique, isolateur de police, conditions inhumaines.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ФОРМ ПЛОХОГО ОБРАЩЕНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАРОДНОГО АДВОКАТА

В данной статье авторы представляют краткий анализ мероприятий по предупреждению пыток, проведенных Омбудсменом и его командой в 2019-2020 годах. Цель статьи – ознакомление участников

тематической конференции, а также других субъектов с деятельностью Омбудсмена в сфере предотвращения пыток в Республике Молдова. Авторы представляют также собственные наблюдения о ситуации с соблюдением прав человека в местах лишения свободы, выводы и обеспокоенность Народного Адвоката, а также список рекомендаций, представленных властям для улучшения ситуации в данной области. Представленные в статье выводы являются частью годового отчета Народного Адвоката, представленного парламенту Республики Молдова.

Ключевые слова: Народный адвокат, предупреждение пыток, пенитенциарное учреждение, психиатрическое учреждение, изолятор полиции, бесчеловечные условия.

Cuvânt de deschidere la Conferința tematică „Societatea civilă împotriva torturii”

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) Republicii Moldova salută organizatorii și participanții la conferința tematică cu genericul „Societatea civilă împotriva torturii”. Precizez că, discuțiile teoretico-practice la nivelul științific sunt extrem de importante pentru domeniul prevenirii fenomenelor torturii și altor forme de rele tratamente. Opiniile, soluțiile și propunerile academicienilor, practicienilor, studenților de la facultățile de drept, etc. pot contribui esențial în activitatea de prevenție. Prevenirea torturii reprezintă unul dintre obiectivele de bază în mandatul Ombudsmanului de apărare și prevenire a încălcărilor drepturilor omului împotriva ingerințelor și supunerii la pedepse inumane, degradante și tortură din partea agenților publici. Anual, echipa Avocatului Poporului de comun cu membrii Consiliului pentru prevenirea torturii realizează peste 50 vizite în locurile privative de libertate. Urmare a vizitelor preventive sau de monitorizare sunt elaborate rapoarte de vizită și tematice, care includ observațiile, constatările și îngrijorările privind situația în detenție. La fel, Ombudsmanul decide cu privire la emiterea unui set de recomandări către autoritățile monitorizate sau a anumitor acte de reacționare în cazuri grave sau de urgență. Trebuie să recunoaștem că rata de implementare a recomandărilor este relativ bună. Cca 50% din recomandările pe termen scurt sau mediu

sunt îndeplinite de autorități. În același timp, problemele globale și de sistem rămân nesoluționate. Printre barierele principale se numără lipsa unui consens și a voinței politice în acest sens, precum și insuficiența resurselor bugetare.

Trebuie să menționez că în vizorul Ombudsmanului sunt peste 120 locuri privative de libertate și orice alt loc de detenție, unde există suspiciuni că pot fi private de libertate persoane. În același timp, accesul la locurile privative de libertate (în număr de cca 40) din regiunea transnistreană este obstrucționat din cauza situației politice, inclusiv refuzului administrației regionale.

Doresc succese participanților la Conferința națională „Societatea civilă împotriva torturii” și realizări marcabile tuturor. Îndeosebi, aduc mulțumiri Asociației Obștești „Institutul pentru Democrație”, Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universității de Stat din Comrat, Universității Americane din Moldova, Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Delegației Uniunii Europene pentru organizarea și realizarea acestui eveniment important.

Cu respect profund,

DI Mihail COTOROBAI,
Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
Republicii Moldova,
20 noiembrie 2020

Situația în penitenciare

Suprapopulare. La situația din 2019, în condiții de mai puțin de 4 m² (*norma spațiului locativ prevăzută pentru un condamnat*) se dețin 4150 condamnați, iar în spațiu mai mare de 4 m² se dețin 2619 condamnați. Plafonul de detenție stabilit de Administrația Națională a Penitenciarelor pentru instituțiile penitenciare este de 6735 locuri. De facto, la 31 decembrie 2019 se dețineau 6716 persoane. Aceasta nu înseamnă neapărat că în perioada 2019 plafonul de detenție a fost sub 6716 per-

soane. Mai degrabă cifra respectivă este calculată pentru ziua de 31 decembrie 2019.

Condiții inumane. În observațiile sale anterioare, Ombudsmanul a menționat că toate penitenciarele din țară sunt de o arhitectură veche, de organizare neadaptată pentru detenția omului ca atare. Spațiile mari (de tip ”barac”) influențează atât respectarea de către deținuți a regimului de detenție, sănătatea lor, cât și capacitățile acestora de a participa la programele de resocializare. Mai mult de

80% din condamnați își petrec timpul în incinta instituțiilor din cauza lipsei locurilor de muncă și altor forme de ocupație. La propriu, penitenciarele nu dispun/ dispun limitat de domenii ocupaționale specifice și utile persoanelor deținute. Aspectul „resocializării” se menține la procesul de evidență a documentației scrise, decât de o succesiune de acțiuni în domeniul dat. Iar, efortul autorităților penitenciare la acest capitol, încă este minim.

Astfel, detenția persoanelor poate fi ușor calificată ca detenție contrară art.3 a Convenției și jurisprudenței europene. Constatările respective au fost trasate în repetate rânduri de Comitetul ONU împotriva torturii (2014, 2017), Comitetul european pentru prevenirea torturii (2015-2020), Avocatul Poporului (2002-2020) precum și Consiliul pentru prevenirea torturii (2017-2020). *Ombudsmanul reafirmă angajamentul Guvernului în asigurarea condițiilor demne în spațiile închise și îndeamnă executivul să decidă asupra unei evaluări globale a situației. Alocarea fragmentară și insuficientă a resurselor financiare în fiecă an, poate să nu fie cea mai optimă soluție. Respectiv, probabil este necesar de revizuit conceptul executării măsurilor privative de libertate, având în vedere austeritatea anuală a bugetului public.*

Izolarea disciplinară. Potrivit pct.5 din Statutul executării pedepsei de către condamnați, izolatorul disciplinar reprezintă încăperea în care urmează a fi executată, în conformitate cu prevederile art. 246 Cod de executare, sancțiunea izolării disciplinare. În practică, izolatoarele disciplinare sunt utilizate, în special, pentru: a) încarcerare ca măsură disciplinară, b) încarcerarea în scop preventiv, c) încarcerarea în scop de protecție, d) încarcerarea celor care au anunțat greva foamei și e) încarcerarea persoanelor cu tulburări. Avocatul Poporului este conștient de faptul că din lipsa altor spații în instituțiile penitenciare și alte raționamente, penitenciarele au identificat doar această metodă de încarcerare. Totuși, suntem nevoiți să constatăm că perioada încarcerărilor decurge pentru unele categorii de condamnați ani în șir, iar pentru alții de la 5 la 30 zile. Au fost observați deținuți încarcerati solitar, care, prezentau la prima vedere aspecte deviante. În actele sale de reacționare, Ombudsmanul a reafirmat că în condițiile respective NU este oportună plasarea vreunei persoane, inclusiv pe perioade scurte de timp. Tot aici, menționăm că detenția în izolatorul disciplinar trebuie să asigure ca deținutul să aibă posibilitate să stea în picioare sau culcat pe pat. Aceasta înseamnă că patul nu

trebuie să fie închis la perete pe perioada detenției or prevederea legală în acest sens ar fi contrară recomandărilor CPT în acest sens. La fel, instituțiile penitenciare trebuie să țină cont de durata plasării în izolatoare. Aceasta nu ar trebui să fie mai mare de 14 zile.

Lipsă de spații pentru deținuții cu tulburări. În toate instituțiile penitenciare nu există spații speciale amenajate pentru persoanele în delir, cu psihoze, etc. Respectiv, acestea sunt plasate în izolatoarele disciplinare (care au o altă funcție), unde pot fi deținute mai multe zile/ luni. Instituțiile penitenciare trebuie deja să contracteze serviciile medicilor psihiatri (salariul de 0.5 nu este unul real), care să evalueze și să acorde asistență necesară pentru prevenirea și tratamentul maladiilor mentale (dacă este posibil) ale deținuților. Această recomandare urmează a fi urgent implementată.

Mecanismul compensatoriu. La 01 ianuarie 2019 a intrat în vigoare mecanismul compensatoriu, instituit în baza hotărârilor CEDO (Cauza Șişanov și alții) și Legii 163/2017. Acest mecanism presupune umanizarea politicii penale prin reducerea termenului de executare a sentințelor cu compensarea zilelor de detenție pentru detenția în condiții precare de detenție, inclusiv în arestul preventiv. Legea compensatorie nu este întocmai perfectă. În practică, aceasta a fost interpretată diferit atât de organele de executare, cât și de cele de la justiție. Zeci de hotărâri judecătorești se contrapun, chiar dacă situația este aceeași pentru persoanele aflate în detenție. Efectul contrariu al mecanismului se soldează în eșecul măsurilor punitive, reducând din scopul legii penale. În 2019 au fost înregistrate peste 4500 plângeri în instanțe. Drept consecință, au fost eliberați 137 deținuți, iar altor 1410 le-a fost redusă pedeapsa. Alți deținuți au primit compensații bănești în valoare de cca 1,2 mln lei. Eliberarea lui Vlad Filat, ex-premier acuzat de însușiri de mijloace financiare de proporții, din arestul preventiv în baza mecanismului compensator a stârnit discuții aprinse în societate și politic. Acțiunile nechibzuite și ofensive, de altfel, ale unor subiecți guvernamentali au încins spiritele obștești. Iar, la finele lui 2019 autoritățile publice au pregătit un proiect cu privire la suspendarea sau renunțarea la mecanismul compensator. Unul dintre motivele expuse de responsabilul de la justiție a fost că mecanismul presupune eliberarea deținuților „violenti, abuzatori, criminali, etc”, reprezentând un pericol pentru securitatea statului. Avocatul Poporului amintește că prin dispozițiile

art. 385 alin. (5), art. 473² – 473⁴ Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003, Statul Republica Moldova a instituit un „mecanism compensatoriu” pentru detenția persoanelor în condiții inumane și degradante, contrare art.3 din Convenția europeană, reafirmând, de altfel, angajamentele sale în abolirea torturii. Astfel, Statul Republica Moldova a recunoscut că detenția în locurile privative de libertate reprezintă o formă de tratament inuman și degradant, inclusiv incapacitatea de a îmbunătăți situația persoanelor aflate în detenție. Iar, renunțarea nejustificată la „mecanismul compensatoriu” ar rezuma o ingerință în dreptul absolut.

Deținuții pe viață. În toamna anului 2019, 19 deținuți condamnați la detenție pe viață au declarat „greva foamei”, ca acțiune de protest împotriva refuzului instanțelor judecătorești în revizuirea sentințelor lor, cât și a refuzului de a aplica mecanismul compensatoriu pentru această categorie. Reprezentanții Ministerului Justiției au susținut în fața deținuților că vor identifica soluții în acest sens. În perioada de monitorizare, această „soluție” nu a fost vociferată. Amintim că în penitenciarul nr. 17 din Rezina sunt deținuți 123 condamnați la pedeapsa maximă.

Transportarea deținuților în condiții de umilință. Un alt compartiment care necesită atenție și implicare de urgență este majorarea și îmbunătățirea parcului auto al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Majoritatea autospeciilor (40) sunt neconforme standardelor CPT și nu asigură condiții demne și sigure de transportare, inclusiv aflare pe termen lung în acestea.

Avocatul Poporului încurajează Guvernul să susțină inițiativa ANP în vederea achiziționării a cel puțin 10 mijloace de transport auto cu capacitate medie (12/15 locuri), 3 mijloace de transport de tip ambulanță, 2 mijloace de transport de capacitate mare (21/27 locuri) de tip autobuz și 3 mijloace de transport cu capacitate mare (21 locuri) de tip camion.

Violențe între deținuți. Potrivit datelor ANP, pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate leziuni corporale: 1203 de cazuri depistate în mediul deținuților. În 2018, respectiv 1038 de cazuri, ce constituie o creștere cu 13,71%, 306 de cazuri sosiți din izolatoarele inspectoratelor de poliție (2018 - 248), indicator în creștere cu 18,95%, 897 de cazuri depistate la condamnați pe teritoriul penitenciarului (2018 - 790).

Ombudsmanul consideră că ANP trebuie să continue eforturile în scopul prevenirii și contracarării actelor de violență și intimidare dintre deținuți, acordându-se o atenție deosebită cauzelor și originii fenomenului; să întreprinde măsurile necesare, astfel încât personalul penitenciarului să nu se mai bazeze pe ierarhia informală din rândul deținuților pentru a menține ordinea și securitatea; să întreprindă măsuri necesare pentru a garanta ca dreptul deținuților de a depune plângeri să fie efectiv, asigurând, totodată, ca aceste plângeri să nu provoace presiuni din partea personalului penitenciarului; să demareze o examinare aprofundată a efectivului, în special, serviciului securitate, și a revedea numărul unităților de personal al instituției penitenciare în scopul extinderii acestuia și asigurării numărului corespunzător al personalului de supraveghere; să întreprindă măsuri în scopul instruirii personalului instituției penitenciare în materia securității și siguranței, inclusiv conceptul securității dinamice, aplicarea forței și mijloacelor de constrângere și confruntarea deținuților violenți, luând în considerație tehnicile preventive și de neutralizare, precum sunt negocierea și medierea.

Atacuri asupra angajaților. Numărul de atacuri asupra angajaților se menține la același nivel. În 2019 au fost înregistrate 16 cazuri de tentativă de atac (iar în 2018 - 20 cazuri de atac) în cadrul penitenciarelor nr. 3 – Leova, nr. 5 – Cahul, nr. 9 – Pruncul, nr. 10 – Goian, nr. 11 - Bălți, nr. 13 – Chișinău, nr. 17 - Rezina și nr. 18 - Brănești. În toate cazurile au fost intentate dosare penale. Aici nu sunt incluse cazurile de abuz verbal, intimidare și ofensă din partea deținuților/ liderilor informali. În 2020 au fost raportate doar 6 acte de atacuri asupra angajaților.

Avocatul Poporului a primit mai multe informații cu privire la abuzurile permanente față de angajați. Se pare că pedeapsa penală pentru nesupunere la cerințele legitime nu este tocmai drastică pentru a descuraja fenomenul menționat. Lipsa mecanismelor de protecție a angajaților împotriva abuzurilor psihice și atacurilor fizice este o problemă majoră pentru resursele umane din penitenciare. Suntem de opinia că în condițiile creșterii influenței subculturii criminale, numărului insuficient de angajați, autoritățile trebuie să revină la acest subiect pentru a depăși eventualele riscuri de proporții. Uzul de forță fizică pentru opunerea rezistenței în favoarea art. 233 Cod de executare, la fel, nu este cea mai oportună și rezonabilă soluție.

Situația la poliție

În 2019 au fost reținute 6331 persoane, dintre care 313 femei și 40 minori. La fel, au fost reținuți contravențional 28 bărbați și 100 femei (majoritatea în mun. Chișinău). În primul semestru al anului 2020, au fost reținute 1124 persoane.

Renovări. La finele anului 2019 au fost date în exploatare izolatoare de poliție, renovate din fondurile Uniunii Europene, precum: izolatorul Inspectoratului de poliție Hâncești (*în continuare IP*), izolatorul IP Orhei, izolatorul IP Cimișlia, izolatorul IP Ungheni, izolatorul IP Căușeni, izolatorul IP Edineț, izolatorul IP Criuleni, izolatorul IP Sângerei, izolatorul IP Râșcani și izolatorul IP Cahul. La etapa de reconstrucție sunt izolatoarele din Soroca, Bălți, Ceadâr Lunga și Comrat.

La fel, a fost sistată activitatea a 33 izolatoare ale poliției precum: Anenii-Noi, Bălți, Bender, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Dubăsari, Edineț, Hâncești, Orhei, Râșcani, Sângerei, Soroca, Strășeni, Telenești, Ungheni, Vulcănești, Leova, Șoldănești, Ialoveni, Basarabeasca, Comrat, Briceni, Rezina, Cantemir, Ceadâr Lunga, Drochia, Nisporeni, Ocița, Ștefan-Vodă și Taraclia.

La moment, funcționează izolatoarele de tip vechi: Călărăși, Fălești și Florești, iar în izolatorul Direcției poliției mun. Chișinău au loc reparații minore. În Chișinău, detenția reținuților se asigură doar în izolatorul Direcției de poliție Chișinău ce dispune de 50 locuri.

COVID-19. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a instituit 3 izolatoare speciale pentru plasarea bolnavilor de infecție. Acestea sunt izolatorul din Florești, izolatorul de la Călărăși și izolatorul de la Ceadâr-Lunga. Conform deciziei asumate, în aceste trei izolatoare, urmau să fie plasate persoanele reținute pe durata de izolare (de la 7 la 14 zile). În opinia noastră, plasarea persoanelor reținute infectate cu coronavirus în aceste izolatoare constituie în sine o violare a art. 3 CEDO. Toate trei spații private nu corespund standardelor minime de detenție, fapt despre care Avocatul Poporului și Consiliul pentru prevenirea torturii au menționat în repetate rânduri în rapoartele și recomandările sale. Spre exemplu, în izolatorul de la Florești lipsesc veceurile în celule; în izolatorul de la Călărăși și Ceadâr-Lunga persistă igrasie și antisaniatarie. Respectiv, plasarea suspecților cu maladii respiratorii în condițiile respective este contraindicată. Ombudsmanul a recomandat Inspectoratului General al Poliției să-și revizuiască decizia respectivă imediat¹.

¹ Dispoziția șefului IGP nr.34/16-569/2020.

Izolatoare vechi. La moment, rămân funcționale în condiții necorespunzătoare până la darea în exploatare a tuturor izolatoarelor care urmează a fi renovate, izolatorul de la Fălești (condiții degradante) în care au fost plasate 305 persoane în 2019 și 2020 - 141 persoane; izolatorul de la Comrat (condiții deplorabile) în care au fost plasate 104 persoane în 2019; izolatorul de la Florești (lipsă WC, condiții umilitoare) în care au fost plasate 9 persoane în 2019 și 87 în 2020 și izolatorul de la Ceadâr-Lunga, unde au fost plasate 199 persoane în 2019.

Detenția peste termen. În cadrul vizitelor sale Avocatul Poporului a continuat să identifice persoane deținute peste termenul legal de 72 ore. Amintim că normele europene solicită ca acest termen să fie redus la 48 ore. Avocatul Poporului a recomandat în repetate rânduri ca IGP să excludă detenția persoanelor în izolatoarele de detenție preventivă de peste 72 ore. Avocatul Poporului a atenționat conducerea IGP/ subdiviziunile teritoriale, etc precum că aflarea în custodia poliției a unor persoane reținute nu poate depăși termenul de 72 de ore, iar dacă sunt motive legale/temeinice/ autorizate ca această persoană trebuie să se afle în custodia statului și după expirarea celor 72 de ore, persoana reținută urmează a fi transferată în custodia unui penitenciar. Avocatul Poporului reiterează că regula generală privind respectarea dreptului la libertate și siguranță prezumă respectarea termenului de 72 ore.

Odată cu adoptarea hotărârii privind regimul de urgență, măsura de detenție provizorie a persoanelor reținute a fost extinsă până la 7 zile. Deși, termenul de detenție preventivă nu poate depăși 72 ore. Respectiv, în primul semestru al 2020, au fost reținute 1124 persoane, dintre care 811 persoane au fost ținute în izolator de până la 7 zile (perioadă de carantină), inclusiv după 15 mai 2020. Printre acestea, se numără persoane condamnate sau arestate preventiv, care, potrivit reglementărilor naționale trebuie să fie deținute doar în penitenciare. În același timp, ANP a raportat că izolatoarele sale de urmărire penală sunt arhipline, iar spațiul pentru carantină este insuficient. Prin urmare, IGP a fost nevoit să mențină categoriile menționate de persoane, contrar statutului izolatoarelor poliției, respectiv, depășind termenul legal. IGP a informat Ombudsmanul despre faptul că admite încălcarea prevederilor constituționale și a solicitat opinia acestuia.

În cadrul vizitelor preventive realizate în 10 Inspectorate de poliție în perioada iunie-octom-

brie 2020, angajații OAP au observat că unele izolatoare, s-au confruntat cu problema aglomerării; remedierii fluxului de arestați; escortare și repartizarea separată a acestora etc.². Dincolo de acestea, asigurarea cu echipamente și mijloacele de protecție contra pandemiei, de la caz la caz, este minimă. Spre ex: lipsa măștilor de protecție pentru reținuți, ori de câte ori aceștia ies și intră în celulă, etc. Funcționarii OAP au fost informați despre reticența izolatoarelor de urmărire penală nr. 5, 11, 13 și nr. 17 de a primi arestații decât după expirarea perioadei de 7 zile/sau mai mult, inclusiv din lipsa spațiilor de carantină în penitenciare. În același timp, fluxul de escortări realizate de poliție este unul extrem de înalt, comparativ cu perioada 2019.

Înregistrarea leziunilor. Avocatul Poporului recomandă IGP și subdiviziunilor sale teritoriale să înregistreze/ raporteze orice cazuri de leziuni/violențe/ acte de rele tratamente la reținerea persoanei și detenția acesteia în conformitate cu normele Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT). IGP trebuie să implementeze corect și conform sugestiilor CPT conținutul examinărilor medicale, în special, în partea ce ține de alegații de rele tratamente în detenție sau la reținere.

Situația solicitanților de azil

Nereturnarea cetățenilor care au solicitat protecție. În contextul torturii, principiul nereturnării înseamnă că nici un stat nu va expulza, returna sau extrăda o persoană către alt stat atunci când există motive serioase de a crede că aceasta ar fi expusă la pericolul de tortură. Avocatul Poporului reiterează că nu sunt permise derogări de la principiul nereturnării în nicio împrejurare. Serviciul de Informații și Securitate nu trebuie să abuzeze de obligația de returnare, în momentul în care Biroul Migrație și Azil nu a finalizat procedurile de acordare a protecției.

Cazuri. OAP a înregistrat sesizări privind: ignorarea cererilor de azil; neoferirea accesului la procedura de azil; returnarea imediată în țara de origine sau de decolare; detenția pe teritoriul aeroportului pentru o perioadă îndelungată; neinformarea Biroului Migrație și Azil despre parvenirea solicitanților de protecție sau informarea cu întârziere despre acest fapt, etc.

² <http://ombudsman.md/rapoarte/prevenirea-torturii/in-baza-vizitelor/>

Indezirabili oricând. *Stricto sensu*, potrivit Legii nr.112/2008 pentru aprobarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova, unicul act ce prevede noțiunea de „securitate națională” - Securitatea națională reprezintă condiția fundamentală a existenței poporului din Republica Moldova, a statului moldovenesc și este un obiectiv al țării. Obiectivele securității naționale a Republicii Moldova sunt: asigurarea și apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, ordinii constituționale, dezvoltării democratice, securității interne, consolidarea statalității Republicii Moldova. Prin urmare, cetățenii străini pot fi declarați indezirabili ușor și oricând în baza formulării Legii nr.112/2008. Respectiv se impune necesitatea argumentării suficiente și plauzibile a oricărui demers ce privește afecțiuni asupra securității naționale. Justificarea precum că „interesul național” este prerogativa exclusivă a organelor Serviciului de Informații și Securitate nu este una plauzibilă, or „național” relevă că aduce o atingere publicului larg, respectiv aceste decizii trebuie și pot fi cunoscute societății, parte a Statului.”

Situația la frontieră. Angajații OAP au realizat un șir de vizite la punctele de trecere a frontierei și sectoarele poliției de frontieră de comun cu membrii Asociației Obștești Centrul de drept al Avocaților. Urmare a vizitelor comune, au fost emise recomandări de ameliorare a situației și prevenirii unor eventuale abuzuri față de străini și solicitanții de azil³.

Situația în instituțiile de psihiatrie

În principiu, spitalele ar trebui să fie locuri sigure atât pentru pacienți, cât și pentru personalul angajat. Bolnavii psihic trebuie tratați cu respect și demnitate, și într-o manieră umană, care să le respecte deciziile și personalitatea.

Număr mare de leziuni și conțenționări. În 2019 în adresa OAP au parvenit 373 de sinteze de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Chișinău - 344 sinteze, Spitalul de Psihiatrie Bălți - 1 sinteză, Spitalul de Psihiatrie Orhei - 28. Respectiv, au fost raportate 14 cazuri de deces (13 decese plus un caz de suicid); 247 pacienți au fost depistați cu leziuni (153 cazuri la internare și 102 cazuri de leziuni în custodie); 8 tentative de suicid; 5 cazuri de abuz

³ <http://ombudsman.md/rapoarte/prevenirea-torturii/in-baza-vizitelor/>

asupra angajaților; 3 cazuri de autovătămare; 3 - de violență între pacienți și alte 3 - de incidente pe efectiv. La fel, observăm că din numărul total de cazuri raportate, după statistica de gen, în 57% au fost femei, iar în 47% sunt bărbați. În 101 cazuri, spitalele de psihiatrie au recurs la consiliere, aplicarea mijloacelor speciale de contenționare, metoda imobilizării chimice a pacienților. În majoritatea informațiilor, termenul de imobilizare a fost 30 min. Aceste acțiuni au avut loc sub supraveghere. Consecințe nu ar fi survenit.

Imobilizarea chimică. Din informațiile analizate, rezumăm că personalul medical aplică des imobilizarea medicamentoasă, fie de 2 sau 3 ori în aceeași zi asupra unui pacient, fie în fiecare zi. În 2 cazuri de deces, evidențiem că pacienții ar fi decedat după imobilizarea medicamentoasă (în aceeași zi). În alte cazuri, imobilizarea a fost aplicată cu titlu de sancțiune disciplinară, de ex: pentru atac asupra angajatului. Avocatul Poporului îndeamnă instituțiile de resort să elaboreze, aprobe proceduri operaționale privind contenționarea/imobilizarea protectivă, obligațiile și responsabilitățile angajaților, precum și instrumente de protecție a angajaților împotriva abuzurilor pacienților violenți.

„Bercut” calmează pacienții. Au fost descrise (cu rezervă) cazuri de abuz prin maltratare din partea infirmierilor (secțiunile pentru bărbați). La fel, într-un singur caz a fost raportată implicarea serviciilor de pază particulară „Bercut” pentru „calmarea” pacientului la Spitalului Clinic de Psihiatrie Chișinău. Urmare a implicării angajaților Bercut, pacientul a obținut o echimoză în regiunea ochiului.

Situația în centrele de plasament pentru persoanele cu dizabilități

În Republica Moldova funcționează șase Centre de plasament pentru persoanele cu dizabilități pentru adulți și alte 3 pentru copii⁴. Centrele prestează servicii de plasament temporar pentru adulți/ minori, aflate în gestionarea și coordonarea Agenției Naționale de Asistență Socială (ANAS).

Spații neacomodate. Condițiile materiale de cazare sunt diferite de la o instituție la alta. La general, acestea nefiind acomodate cerințelor și necesităților specifice pentru rezidenți. Avocatul

⁴ CPPVPD Chișinău, CPPVPD Cocieri, CTPPD Bălți, CTPPD Bădiceni, CTPPD Brînzeni, CTPPD Cocieri, CPTCD Orhei, CPTCD Hîncești și CPTCSP Soroca (www.anas.md).

Poporului recomandă ANAS/ Centrelor de plasament să:

a) întreprindă măsuri privind reparația blocurilor locative;

b) organizeze cât mai des și la necesitate acțiuni de plimbare în aer liber a beneficiarilor aflați în scaune rulante sau imobilizați la pat (în cazul în care starea sănătății permite);

c) informeze beneficiarii despre tratamentul oferit;

d) solicite ori de câte ori este cazul acordul la tratament sau intervențiile medicale;

e) reexamineze periodic beneficiarii/ dosarele medicale în vederea stabilirii conformității tratamentului necesar medical, în special a beneficiarilor cu maladii;

f) angajeze psihologi, educatori, asistenți sociali, etc în instituție, fie a identifica alte soluții pentru depășirea viciilor în sistemul de asistență și integrare socială a custodiaților;

g) revizuiască programele ocupaționale pentru beneficiari și să inițieze activități de dezvoltare și socializare utile și necesare beneficiarilor;

h) desfășoare sesiuni de instruire cu beneficiarii despre efectele adverse asupra sănătății în scopul acțiunilor de profilactică împotriva abuzului de alcool, fumat, violenței, etc;

i) inițieze programe de alfabetizare, citire, învățare, pictură, etc pentru beneficiari;

j) mențină evidența incidentelor/ conflictelor/ relelor tratamente în Registrele de plângeri și conflicte;

k) sporească gradul de satisfacție a muncii angajaților (salarii, echipament, etc).

Probleme de sănătate. Majoritatea beneficiarilor au probleme dentare. Însă, programele garantate nu includ posibilitatea tratării afecțiunilor dentare/ stomatologice, implant, etc – decât doar extracțiile. Guvernul trebuie să aloce resurse pentru tratamentul dentar, rezidenții fiind în imposibilitate singuri să-și trateze problemele dentare. La fel, Avocatul Poporului reamintește Centrelor de plasament despre necesitatea respectării dreptului la informare despre tratamentul oferit beneficiarilor, ca unul din elementele esențiale asigurării drepturilor pacientului la sănătate. Ombudsmanul recomandă serviciului medical reexaminarea periodică a beneficiarilor în vederea stabilirii conformității tratamentului necesar medical, în special a beneficiarilor cu maladii.

Lipsa terapiei ocupaționale. Reiterăm lipsa domeniului terapiei ocupaționale în centrele de

plasament. Rezidenții, practic, toată ziua stau, nefiind ocupați, decât 1% din numărul acestora, ceea ce rezumă la faptul că persoanele cu dizabilități sunt pur și simplu plasate acolo fără posibilitatea ca aceștia să fie ulterior reintegrați în societate. Ombudsmanul recomandă ANAS/Centrelor de plasament să revizuiască programele ocupaționale și să inițieze activități de dezvoltare și socializare utile și necesare beneficiarilor. La fel, Avocatul Poporului reamintește că rolul asistentului social este net importantă în instituția de menire socială. Lipsa/ regimul de lucru (se prezintă la urgență) trezește dubii serioase cu privire la eficiența activității acestui angajat important în instituție. Mai mult, un singur angajat la numărul de rezidenți este insuficient, având în vedere faptul că asistentul social are nu doar misiunea de documentare și evidență socială, dar și de reintegrare a beneficiarilor. Lipsa acestuia, precum și a psihologilor angajați conduce la vicii în sistemul de asistență și integrare socială a custodiaților.

Concluzii

Situația în locurile privative de libertate rămâne îngrijorătoare. Procesele electivă și instabilitatea actului guvernamental au lăsat o amprentă critică în toate locurile privative de libertate. Iar, moratoriul la angajări, inechitatea

salariilor, condițiile de muncă, etc. au contribuit la înrăutățirea situației la capitolul asigurarea cu resurse umane. Majoritatea instituțiilor ce asigură custodia persoanelor private de libertate sunt în criză de angajați, în particular profesioniști. Respectiv, scade calitatea activităților de resocializare, reeducare, etc.

Între timp, locurile de detenție au devenit doar spații de cazare pe perioade îndelungate cu efecte ireversibile asupra aspectelor fizice și psihice ale persoanei. Se pare, că atenția autorităților nu trebuie să se rezume doar la componenta creării condițiilor materiale bune de trai, ci și la domeniul ocupațional și educativ al persoanelor plasate în aceste instituții.

Avocatul Poporului susține că situația în sistemul privativ de libertate poate progresa doar în cazul unei voințe politice ferme, clare, transparente și responsabile. Iar reformele inițiate, urmează a fi prelungite în scopul protecției efective împotriva torturii și altor forme de pedepse inumane și degradante.

Bibliografie

Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în 2019: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/09/Avocatul-Poporului_Raport-_aprobare-pentru-tipar.pdf